

СТИЛІ СПІЛКВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Котелюх М. Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту

післядипломної освіти і менеджменту

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: koteliukh@gmail.com

Управління закладом охорони здоров'я є актуальним питанням теорії менеджменту, оскільки лікарська діяльність спрямована на невідкладну допомогу людині в особливих умовах. Умови сьогодення занадто складні: населення постійно «чіпляє» ковід-захворювання, страждає від жорстокої й несправедливої війни з боку агресора рф. Лікарі фізично стомлені й емоційно напружені, бо в кожного з них, окрім хворих, своя сім'я з різними проблемами, що пов'язані з таким важким часом. Керівникові закладу охорони здоров'я доводиться спілкуватися з багатьма людьми – колегами, пацієнтами, їхніми родичами, а також з керівництвом вищого рангу. Важливо обрати правильний стиль спілкування, побудувати правильну й доступну розмову, переконати іншу людину в необхідних діях і вчинках, реагувати на виклики й ризики.

Питання спілкування в закладах охорони здоров'я вивчаються в науковій літературі. Так, Р. Кіращук, О. Пархоменко-Куцевіл [1] у своїй статті розглядають роль і місце керівника в управлінні закладом охорони здоров'я, його стилі управління. Учені С. Кісь, І. Запухляк, О. Яцюк, Г. Малиновська [2] застосовують персоналізований підхід до управління закладом охорони здоров'я, надають перевагу людському капіталу.

Мета – схарактеризувати стилі спілкування керівника закладу охорони здоров'я, механізми встановлення контакту й взаємодії.

Як зазначають С. Кісь, І. Запухляк, О. Яцюк, Г. Малиновська [2], керівник закладу охорони здоров'я має спрямовувати свої зусилля та зусилля колективу на створення траєкторії розвитку людського капіталу. Така ідея відбиває вимоги ринку праці та потреби діяльності зазначеної організації.

Головне те, що персонал має задовольнити внутрішні потреби професійної самореалізації в лікарській справі. Безумовно, керівник закладу охорони здоров'я має бути лідером і вміти спілкуватися на паритетних основах.

Стиль спілкування керівника закладу охорони здоров'я – це сукупність мотивів, установок, знань і вмінь взаємодіяти з підлеглими, пацієнтами, індивідуальний характер роботи. Однозначно, на наш погляд, стиль спілкування керівника закладу охорони здоров'я має не лише комунікативну та мисленнєву основу, але й організаторську.

У роботі посилаємося на відомі стилі спілкування – авторитетний, демократичний, ліберальний. Характеристика їх наведена в наукових працях [1], інформація не є новою. Проте здійснення на практиці кращого з них є утрудненим. Дійсно, погодимося з відомим висловлюванням науковців, стилі спілкування в будь-якій діяльності переплітаються. Однак вони надають перевагу й схильні до демократичного стилю спілкування керівника закладу охорони здоров'я.

Зазначимо про те, що побудувати демократичні та партнерські стосунки в колективі є неабиякою справою. Для цього потрібен час і колектив, який розуміє цілі спільної праці, а його учасники вміють перебудовувати свої стосунки, налаштовуватися на зміни. На підставі результатів аналізу статті Р. Кіращук, О. Пархоменко-Куцевіл [1] зробимо висновок, що демократичний стиль керівника закладу охорони здоров'я містить:

- децентралізацію управління;
- колегіальне прийняття рішень у медичному колективі;
- позитивні думки, ініціативи підлеглих та їхні пропозиції щодо створення іміджу закладу;
- стимулювання роботи підлеглих, справедливе оцінювання їхньої роботи й винагородження;
- розподіл повноважень з урахуванням інтересів, спроможностей, рівнів самореалізації підлеглих;

- поважне ставлення до пацієнтів та їхніх родичів, урахування потреб населення і формування позитивного ставлення до професії лікаря;
- моніторинг ринку праці і вимог до галузі для подальшого розвитку закладу охорони здоров'я.

У межах дослідження пропонуємо онлайн-тренінг «Стилі спілкування для керівників, заступників, лікарів закладу охорони здоров'я» з метою ознайомлення їх з теорією спілкування, вправами для саморегулювання й самоконтролю, інструкціями з підвищення емоційної стійкості в екстрених ситуаціях, алгоритмами самонавіювання і самонакази. Авторський тренінг розроблений в двох частинах: теоретичній і практичній. У процесі проведення тренінгу завдяки методам формування свідомості (переконання, навіювання, приклад) розвиваємо уяву та розуміння значимості демократичного стилю спілкування керівника з підлеглими, між підлеглими і пацієнтами та їхніми батьками. Важливо виділити роль стереотипів у керівництві закладом охорони здоров'я. Нерідко керівник закладу охорони здоров'я в розмові з підлеглими розмовляє підвищеним наказним тоном, бо він так звик і його так слухаються. Неправильна думка призводить до конфліктних ситуацій і професійного вигорання. Неприємним буває й той факт, коли керівник приймає лише один бік учасників конфліктної ситуації (нерідко думку некомпетентних родичів, бо боїться скарг на нього). Такі ситуації слід проговорити й показати нові підходи до ролі керівника як харизматичного лідера в медичному колективі.

Отже, нинішній стан розвитку сфери охорони здоров'я вимагає не лише декларування демократичного стилю спілкування керівника закладу, але й практичної дії і якісних змін у роботі управління.

Література

1. Кіращук Р. П., Пархоменко-Куцевіл О. І. Стилі керівництва та роль і місце керівника в управлінні закладом охорони здоров'я. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 5. С. 88–94.

2. Кісь С., Запухляк І., Яцюк О., Малиновська Г. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я України: новий підхід до розвитку управління персоналом. *Економічний аналіз*. 2019. Т. 29, № 4. С. 17–27.